

FANLARARO HAMKORLIKDA BO'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O'QITUVCHILARINING BADIY-ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI

Murodova Durdona Raimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti "San'atshunoslik" fakulteti

"Vokal va cholg'u ijrochiligi" kafedrasida o'qituvchisi

Tel: +99899 912 27 18

(UDK: 785/789+398)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950387>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik tizim amaliyotida qo'lga kiritilgan natijalarni tahlil qilish va umumlashtirish, samaradorlik darajasini aniqlash metodikasini ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, badiiy-estetik, kompetentsiya, metod, tajriba-sinov.

Kirish

Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik tizim amaliyotida qo'lga kiritilgan natijalarni tahlil qilish va umumlashtirish, samaradorlik darajasini aniqlash metodikasini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun ushbu jarayon samaradorligini aniqlashga qaratilgan tajriba-sinov ishlarini to'g'ri tashkil etish va eksperiment bosqichlarini aniq va obyektiv tarzda o'tkazish talab etiladi. Shuningdek, tajriba-sinov ishlarida olingan natijalarni statistik va matematik hisoblashda ham aniqlik tamoyiliga tayanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik tizim samaradorligini aniqlashning muhim shartlaridan biri – ta'kidlovchi tajriba-sinov ishlarining to'g'ri tashkil etilishidir.

Tadqiqotning metodlari va metodologiyasi

tajriba-sinov ishlarini samarali tashkil etish maqsadida maxsus ko'rsatkichlar tizimini o'z ichiga olgan dastur ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi. Mazkur dastur asosida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan tajriba-sinov ishlarining maqsadga muvofiqligini ta'minlovchi ko'rsatkichlar, shuningdek, tajriba-sinov ishlari samaradorligini aniqlash metodikasi yoritildi.

Ushbu dasturni tuzishdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad – tadqiqot konsepsiyasi, obyekt, predmeti, vazifalari va ilgari surilgan ilmiy farazlardan kelib chiqqan holda, tajriba-sinov ishlari samaradorligini oshirishning amaliy jihatlarini aniqlash va puxta o'rganish orqali, eng maqbul shakl, metod va vositalarni belgilashdan iborat.

Tajriba-sinov ishlari davomida quyidagi pedagogik vazifalar hal qilindi:

1. Tajriba-sinov maydonchalari aniqlandi.
2. Tajriba-sinov muddatlari, bosqichlari belgilandi va har bir bosqichda amalga oshiriladigan xususiy vazifalar aniqlandi.
3. Tajriba-sinov jarayoni ishtirokchilari, ya'ni respondentlar soni belgilab olindi hamda tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi.
4. Respondentlar tajriba-sinov ishlarining amalga oshirilishidan xabardor qilindi.
5. Tajriba-sinov ishlarini tashkil etuvchi mas'ullar aniqlandi.

6. Tajriba-sinov materiallari sifatida dastlabki ishlanmalar tayyorlandi va uning mazmuni tadqiqot bazasi sifatida universitet kengashlarining yig'ilishlarida muhokama etildi.
7. Fanlararo hamkorlik asosida o'qitiladigan fanlar va modulli kurs dasturining mazkur yo'nalishdagi pedagogik imkoniyatlari o'rganildi.
8. Anketa, test, suhbat, intervyu, kuzatish, sotsiologik tadqiqot kabi metodlar yordamida musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish xolati aniqlandi.
9. Musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish jarayonida qo'llaniladigan maqbul shakllar, metodlar va vositalar belgilab olindi.
10. Ishlab chiqilgan metodika ta'kidlovchi tajriba-sinov jarayonida sinovdan o'tkazildi hamda uning natijalari tahlil etildi.
11. Ishlab chiqilgan metodika samaradorligini aniqlashga erishish. Shu maqsadda tadqiqot obyekti hisoblangan tajriba-sinov maydonlarida auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda taqdim etilayotgan metodikadan foydalanildi hamda uning samaradorligi aniqlandi, zarur holatlarda uning mazmuniga o'zgartirishlar kiritildi.
12. Musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'zgartiruvchi va nazorat qiluvchi tajribalar izchil tarzda tashkil etildi va ularning muvaffaqiyatli kechishini ta'minlovchi shart-sharoitlar yaratildi.
13. Tajriba-sinov ishlarining natijalarini umumlashtiruvchi, ta'kidlovchi, o'zgartiruvchi, shuningdek, nazorat qiluvchi tajriba ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi, samaradorligi xususida yakuniy xulosa chiqarildi va umumiy natijalar matematik-statistik metod yordamida qayta ishlandi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi

Musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tashkil etilgan tajriba-sinov ishlari quyidagi tamoyillarga muvofiq amalga oshirildi:

- tajriba-sinov ishlarining aniq maqsadga yo'naltirilganligi;
- tajriba-sinov ishlarining izchilligi, tizimliliigi va uzviyligining ta'minlanganligi;
- muammoning nazariy asoslari bilan amaliy ishlanmalar orasida o'zaro aloqadorlikning mavjudligi;
- respondentlarning o'z imkoniyatlarini erkin ro'yobga chiqara olishlariga erishilganligi;
- tajriba-sinov ishlarini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsadga erishish uchun qulay pedagogik vaziyatning vujudga keltirilganligi.

Musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirishda tajriba-sinov ishlarining muvaffaqiyati quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish orqali ta'minlandi:

- tajriba-sinov materiallari mazmuni asosiy maqsaddan kelib chiqqan holda tanlanganligi;
- tajriba-sinov materiallariga mos keladigan didaktik vositalar, shakllar, usullar va metodlarning tanlanganligi;
- tajriba-sinov jarayoni ishtirokchilari – respondentlar sonini taqqoslash, qiyoslash imkoniyatini beradigan ko'rsatkich bo'la olishiga erishilganligi;
- respondentlarning tajriba-sinov ishlari mazmun-mohiyatidan to'laqonli tarzda xabardor etilganligi;

–tajriba-sinov ishlarini amalga oshirishda tadqiqotchi yoki ushbu faoliyatni tashkil etishga mas’ul bo’lgan yetakchi-pedagog bilan respondentlar o’rtasida samimiy muloqot hamda o’zaro hamkorlikning o’rnatilganligi;

– tajriba-sinov ishlarini yo’lga qo’yish maqsadida respondentlar bilan muloqot qila olish imkoniyatining yaratilganligi;

– tajriba-sinov ishlari natijalarining doimiy ravishda umumlashtirib tahlil etilganligi;

– umumiy natijalarni qayta tahlil etish imkoniyatini beradigan matematik-statistik metodlarning aniqlanganligi.

Tajriba-sinov ishlarini tashkil etishda quyidagilarga alohida e’tibor qaratildi:

1. Musiqa ta’limi o’qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish jarayonida ularni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashuviga erishish.

2. Musiqa ta’limi o’qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirishda Musiqa pedagogikasi va Estetika fanlari hamkorligiga tayanish.

3. Fanlararo hamkorlik va ijtimoiy hamkorlikning ilmiy asoslarini talabalar tomonidan chuqur o’zlashtirilishiga erishish.

4. Musiqa ta’limi o’qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish asosida badiiy-estetik didi va san’atning ijtimoiy ahamiyatiga doir dunyoqarashni shakllantirishga erishish.

Xulosa

1. Tajriba-sinov ishlari quyidagi umummilliy va aniq-ilmiy tamoyillar: yaxlitlik, obyektivlik, samaradorlik, ilmiylik, talaba shaxsiga yondashuv, ilmiy axborotlarning zarurati va yetarli bo’lishi, ilmiy-metodik maslahatning ko’p tomonlamaligi, pedagogik tajriba-sinovni insonparvarlashtirish asosida amalga oshirildi.

2. Tadqiqot ishi doirasida olib borilgan tajriba-sinov ishlari jarayonida ilmiy adabiyotlarni o’rganish va taxlil qilish natijasida ko’plab pedagog-olimlar tomonidan o’quvchilar, yoshlar va talabalarida ijodiy tafakkur va musiqiy dunyoqarash, san’atni tushunish va estetik did ko’nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tadqiq etilganligini ko’rsatdi.

3. Tajriba-sinov doirasida tanlab olingan nazorat guruhlarida badiiy-estetik bilim va ko’nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan dars mashg’uloti ana’anaviy dars metodikasi asosida olib borildi. Tajriba guruhlarida tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan, badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirishning samarador ta’lim texnologiyasi asosida dars mashg’ulotlari olib boriladi.

Tadqiqotning aniqlovchi tajriba davrida nazariy tahlil natijalariga ko’ra to’plangan materiallar asosida bo’lajak musiqa ta’limi o’qituvchilarida badiiy-estetik kompetentlikni rivojlanish darajasining mavjud xolatini o’rganishga alohida e’tibor qaratildi, ana shu maqsadda oliy ta’lim muassasalari pedagoglari va musiqa ta’limi talabalari - respondentlari uchun anketa so’rovnomalari ishlab chiqildi va ko’rsatkichlarni aniqlashga qaratilgan mezonlar belgilandi.

References:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi

- farmoni. <https://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-oliy-talim-tizimini-2030-yilgacha-riv-09-10-2019>.
2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida)/Ped.fan.dok... Diss. – T.: TDPU, 2006. -B.264.
 3. Gazman O.S. Pedagogika svobodi: put v gumanisticheskuyu sivilizatsiyu XXI veka // Novie sennosti obrazovaniya: – Moskva., 1996. Vip. 6.
 4. Nasritdinova, M., Nigora, M., & Murodova, D. (2022, February). UZBEK FOLK ART AND ITS PLACE IN PUBLIC LIFE. In Archive of Conferences (pp. 44-48).
 5. Murodova, D. (2021). Scientific And Theoretical Aspects of Musical Thinking. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), 196-199.
 6. Murodova, D. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАРДА БАДИИЙ-ЭСТЕТИК БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ. Science and innovation, 1(В6), 702-707.
 7. Murodova, D. R. Q. (2023). ВО 'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O 'QITUVCHILARINING BADIY-ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 644-649.
 8. Murodova, D. (2021). THE CONCEPT OF MUSICAL THINKING AND ITS STAGES OF DEVELOPMENT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(05), 245-250.
 9. Durdona, M. (2021, May). ABOUT DUTOR AND HIS PERFORMANCE. In Archive of Conferences (Vol. 25, No. 1, pp. 29-31).
 10. Nasretdinova, M., Toshaliyev, D., & Murodova, D. R. Q. (2022). AN'ANAVIY IJROCHILIK SAN'ATINING HOZIRGI DAVR MUAMMOLARI. Scientific progress, 3(2), 846-850.